

AKADEMIYALIQ VOKAL JÓNELISINIŃ KÓRNEKLI WÁKILI ABATBAY QALLIEV

Dáuletyarova Ğaziynexan

Ózbekstan mámleketlik Konservatoriyası Nókis filiali “Ulıwma kásiplik hám social-gumanitar pánler kafedrası” “Muzikatanıw” qániygeligi 2-kurs studenti

Kamalova Gulmaryam

Ilimiy basshi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15688955>

Annotaciya. *Bul maqalada qaraqalpaq kórkem ónerinde akademiyalıq vokal jónelisiniń rawajlanıwına óziniń salmaqlı úlesin qosıp kiyatırǵan insandardıń biri, Qaraqalpaqstan Respublikasına xızmet kórsetken kórkem óner ǵayratkeri, “Doslıq” ordeni hám “Shuhrat” medali iyesi, Ózbekstan mámleketlik konservatoriyası Nókis filiali, ulıwma kásiplik hám social gumanitar pánler kafedrası professorı, Abatbay Qallievtiń dóretiwshiligi hám qániygelik iskerligi haqqında sóz etiledi.*

Gilt sózleri: *Akademiyalıq vokal, atqarıwshı, pedagog, iskerlik, oqıwshı, janr, repertuar, mádeniyat.*

АБАТБАЙ КАЛЛИЕВ, ВИДНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АКАДЕМИЧЕСКОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Аннотация. *В данной статье рассказывается о творчестве и профессиональной деятельности Абатбая Каллиева, Заслуженного деятеля искусств Республики Каракалпакстан, кавалера ордена "Дустлик" и медали "Шухрат," профессора кафедры общепрофессиональных и социально-гуманитарных наук Нукусского филиала Государственной консерватории Узбекистана, внесшего значительный вклад в развитие академического вокального направления в каракалпакском искусстве.*

Ключевые слова: *Академический вокал, исполнитель, педагог, деятельность, ученик, жанр, репертуар, культура.*

ABATBAY KALLIEV, A PROMINENT REPRESENTATIVE OF THE ACADEMIC
REPRESENTATIVE MOVEMENT

Annotation. *This article discusses the creative work and professional activities of Abatbay Qalliyev, Honored Art Worker of the Republic of Karakalpakstan, recipient of the Order of Friendship and the Order of Glory, Professor of the Department of General Professional and Social Humanities, Nukus Branch of the Uzbekistan State Conservatory, who has made significant contributions to the development of the academic vocal field in Karakalpak art.*

Keywords: *Academic vocal, performer, teacher, activity, student, genre, repertoire, culture.*

Qaraqalpaq akademiyalıq qosıqshılıq jónelisi jáhán qosıqshılıq mektepleri tiykarında payda bolıp rawajlangan. Respublikamızǵa akademiyalıq qosıq aytıw usılı tiykarınan rus hám ózbek qosıqshılıq mektebiniń tájriybesine súyengen halda kirip kelgen. Rus qosıqshılıq jónelisi bolsa Italiya, Franciya hám Germaniya mádeniyat mektepleriniń úlgilerine tiykarlanıp, óziniń xalıq qosıqların saqlaǵan halda payda bolǵan. Onıń rawajlanıwında óz úlesin qosqan insanslardan A.Varlamovtiń “Polnaya shkola peniya” shıǵarması, F.Evseevtiń 1833-jılda baspadan shıqqan

“Shkola peniya” shıǵarması, G.Lamakinnidiń 1837-jılda jaratılǵan “Metodu peniya-1” hám “Metodu peniya-2” shıǵarmaların atap ótiw orınlı.

Qaraqalpaq muzıka óneri endi rawajlanıp baslaǵan dáwirlerde jańa túrdegi muzıkalıq shıǵarmaların jaratılıwı, xalıq qosıqlarımızdı talantlı atqarıwshılarımız tárepinen sırt ellerde atqarılıwı hámde elimizge shet elden ullı ustazların kelip muzıkaǵa qızıǵıwshı jaslarǵa bilim beriwi, xalqımızdın muzıka óneriniń rawajlanıwına óz tásirin korsetti. Muzıka mádeniyatımız elede hár tárepleme rawajlanıwı ushın, 1960-jıl 7-iyuldegi 301-sanlı qararı menen Nókis kórkem óner uchilishesi shólkemlestirilip, al 1973-jılı bolsa Japaq Shamuratov atındaǵı Nókis kórkem óner uchilishesi dep oqıw ózgeriledi.

Respublikamızda akademiyalıq qosıqshılıq óneriniń qalıplesiwine tiykar salǵan, kórkem ónerimizdi rawajlandırıw jolındaǵı iygili islerge óz ómirin baǵıshlaǵan insanlardın biri, belgili ustaz, Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan xalıq artisti, Berdaq atındaǵı mámleketlik sıylıqtın laureatı, Ózbekstan xalıq bilimlendiriw aǵlası Bazarbay Nadırov óz úlesin qosqan. Jánede Bayram Matchanov, Qudaybergen Allayarov, Ilich Xojametov, Ótebay Temirxanov, Maxset Xojaniyazov, Gúlparsın Sırımбетова, Dáwlet Atajanov, Dawıtbay Qaipov, Biybiraba Ótepbergenova, Keńesbay Serjanov, Gúlxatisha Ayımbetova, Dálibay Mámбетmuratov siyaqlı belgili tulǵalardıń da atın atap ótiw orınlı. Házirgi kúnde teatr saxnalarında operalar, muzıkalı dramalarda róller atqarıp hám joqarı oqıw orınlarında vokal jónelisi boyınsha sabaq berip, shákirtler tayarlap kiyatırǵan belgili qosıqshı hám vokal artistleri Roza Qutekeeva, Abat Qalliyev, Eliza Aytıniyazova, Dáribay Xojambergenov, Jeńispek hám Aqılbek Piyazovlar ullı ustazların insanlardın baslaǵan jolların dawam ettirip kelmekte. Bul jónelis boyınsha óziniń kóp qırlı talantı menen tanılǵan opera qosıqshısı, júzden aslam shákirtlerdın ustazı, Abatbay Qalliev, qaraqalpaq muzıka mádeniyatınıń rawajlanıwına óziniń salmaqılı úlesin qosıp atır.

Abatbay Qalliev Qaraqalpaqstan Respublikasına xızmet kórsetken kórkem óner ǵayratkeri, “Doslıq” ordenı hám “Shuhrat” medalı iyesi, Ózbekstan mámleketlik konservatoriyası Nókis filialı, ulıwma kásiplik hám social gumanitar pánler kafedrası professorı, kóp jıllardan berli xalqımız mádeniyatı hám kórkem ónerin rawajlandırıwǵa, ásirese jaslarǵa talim tárbiya beriwde hám dóretiwshiligi menen kórkem óner rawajlanıwına, óziniń kúsh ǵayratın ayamastan qosıp kiyatırǵan belgili qosıqshı hám pedagog.

A.Qallievтіń dóretiwshiligi, qosıqshılıq tarawında hár qıylı janlardı qamtıydı hám qaysı tilde bolmasın bárinde de qosıqtın atqarıw sheberligi, qosıqtın milliy koloriti joqarı dárejede atqarıw sheberligine iye. Ol teatrda qaraqalpaqtın birinshi “Ajiniyaz” operasında Panaxan hám shopan róllerin, rus kompozitorı S.Raxmaninovtıń “Aleko” operasında jas Cigan rólin, 2014-jılı “Tumaris” operasında Spargapis rólin atqarıp shıqtı.

A.Qalliyev óziniń oqıtıwshılıq kásibinde tayarlaǵan kóplegen shákirtleri konservatoriyanı pitkerip ózi menen qatar ustazlıq etip shákirt tayarlap, teatr, koncert mekemeleri, respublikamızdın muzıka mektepleri, joqarı oqıw orınlarında bilim alıp hám kórkem óner tarawında xızmet etpekte. Jáne de tayarlaǵan shákirtleri Ózbekstan Respublikasında ótkerilip atırǵan hám xalıq aralıq kórik tańlawlarında “Nihol” sıylıqlarınıń jeńimpazı bolıp kelmekte. Atap ótetuǵın bolsaq J.Piyazov Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan Respublikalarına xızmet kórsetken artist, R.Xojasov Qaraqalpaqstan Respublikasında xızmet kórsetken artist, N.Maxammadiyarov opera jónelisi boyınsha “Nihol-2013” sıylı jeńimpazı. XX ásir rus romansiyada festivalında “Ilorın” jeńimpazı

Aqilbek Piyazov, (Международный конкурс молодых исполнителей Казахская Романсияда наминация за верность романсу) “Jas atqarıwshılardıń xalıq aralıq tańlawı Qazaq romanciyasında romansqa sadıqlıq ushin nominaciıy” atlı konkurs jeńimpazı Qıdırbaev Baxıt, “Бозатау фест ёшлар овози” kórik tańlawı iyesi Samandar Tórebaev hám “Nihol-2021” sıylığı laureatı jeńimpazı Mırzabaev Muhammed, (VII Международного конкурса молодых исполнителей русского романа Среднеазиатская Романсияда) “Rus romansınıń jas atqarıwshılarınıń xalıqaralıq tańlawı Orta Aziya romansı” konkurs tańlawı iyesi Esemuratov Nurmammed, “Ёшлик бахори” jas opera atqarıwshıları festivalniń Qaraqalpaqstan Respublikası basqışında belsene qatnasqan shákirtleri Gaipova Moxigúl hám Qalbaev Ázim, jáne de “Bes baslama” olimpiadası sheńberinde órkerilgen “Jaslar hawazı” tańlawınıń Qaraqalpaqstan Respublikası basqışında opera baǵdarı boyınsha ótkerilgen konkurs jeńipazı Seypullaev Dáwletbek, házirgi kúnde shákirtleri ustazınıń bergen tálim tárbiyası arqasında kóplegen jetikenliklerge erisip kelmekte.

A.Qalliev hár oqıw jılı dawamında shákirtleri menen klass koncertin shólkemlestirip túradı, bıyıl 2025-jıldıń 2 aprelda Ózbekstan mámleketlik konservatoriyası Nókis filiallında, soń 7 aprel sánesinde bolsa, Nókis qániygelestirilgen mádeniyat mektebinde klass konsertı bolıp ótti. 7 aprel sánesinde koncert dástúrin bergeniń sebebi, ustazı Bazarbay Nadırovtıń tuwılǵan kúnine baǵıshlap eslew keshesi retinde ótkerdi, hám onıń repertuarındaǵı eń dáslepki atqarǵan qosıqlarınıń biri “Elim bar” qosıǵın óz shákirtleri menen saxnada atqarıp shıqtı. Konsert dástúrinde ustaz Bazarbay Nadırovtıń ómirlik joldası Qálbiyke apa, kásiplesleri Rayxan Saparova, Yulduz Atadjanova hám taǵı basqada kásiplesleri hám shákirtleri miymanda bolıp, konsert baǵdarlamasınan tásilengen halda sózge shıǵıp, A.Qalliev hám shákirtlerine ózleriniń jıllı-jıllı pikirlerin aytıp juwmaqladı. Kóplegen shákirtler jetilistirip shıǵaratuǵın izleniwsheń hám talapshań ustaz Abatbay Qallievqa aldındaǵı mashaqatlı jumıslarına tasqın tabıslar tilep qalamız.

Paydalanilgan ádebiyatlar:

1. Dauletyarova G., Kamalova G. A LOOK AT THE WORK OF TEACHER POLATBAY QURBANAZAROV //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 283-288.
2. Kamalova, G. (2023). QÁLEMI ÓTKIR KOMPOZITOR (D. Djañabaeva dóretiwshilik jolı). *Вестник музыки и искусства*, 1(2), 37-39...
3. Даулетьярова, Газийнехан и Гульмарьям Камалова. «ВЗГЛЯД НА РАБОТУ УЧИТЕЛЯ ПОЛАТБАЯ КУРБАНАЗАРОВА». *Современная наука и исследования* 3.1 (2024): 283-288.